

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o'g'li,
Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755502>

ANNOTATSIYA

Maqolada Erich Mariya Remarkning “Orqaga yo‘l” romanida Germaniyaning mag‘lubiyati bilan minglab odamlarning o‘limiga sabab bo‘lgan urushning tugashi, ilk yillardagi jangchilarning hayoti, fojiali taqdirleri tahlil qilinadi. jamiyatdan ajralmasligi bilan qiynalgan tinchlik davri. Maqola jangchilarning nafratini, har qanday urushlar insoniyatni halokatga olib borishini isbotlashda Erich Mariya Remark uslubiga xos jihatlarni yoritishga qaratilgan. Yozuvchining front voqeligini butun dahshati bilan hayotiy, haqqoniy, jonli talqin etish mahorati roman janrining keng imkoniyatlaridan unumli foydalanishda yaqqol namoyon bo‘ladi. Adib romanda urushning shafqatsiz qiyofasini jonlantirish uchun ichki monolog, dialog, obrazlilik, kartina, manzara, badiiy detal, o‘xshatish, qiyoslash, qiyoslashdan unumli foydalanish uchun ko‘rsatilgan.

Tayanch iboralar: Urush, ichki monolog, mahorat, uslub, yozuvchi, badiiy detal, qismat, multfilm, dialog, obrazlilik, roman, voqelik, qahramon.

Olimjonov Sarvarbek Abdusalam ugli,
PhD Student of Fergana State University

THE INTERPRETATION OF THE THEME OF WAR IN THE NOVEL "THE ROAD BACK" BY ERICH MARIA REMARQUE

ANNOTATION

The article analyzes the end of the war, which caused the death of thousands of people, with the defeat of Germany in the novel “The Way Back” by Erich Maria Remarque, and how the lives, tragic destinies of the fighters of the early years of the peace period, which were tormented by their irreplaceability from society. The article aims to shed light on aspects specific to the style of Erich Maria Remarque in proving the hatred of warburners, the way any wars lead humanity to disaster. The writer's skill in the vital, truthful, lively interpretation of the reality of the Front with all its horror is highlighted in the fact that it can be seen in the effective use of the broad possibilities of the novel genre. Adib is shown in the novel to effectively use an internal monologue, dialogue, imagery, cartina, landscape, artistic detail, likeness, comparison, and comparison to animate the brutal image of war.

Keywords: War, internal monologue, skill, style, writer, artistic detail, fate, cartoon, dialogue, imagery, novel, reality, hero.

Олимжонов Сарварбек Абдусалам угли,
Докторант Ферганского государственного университета

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ ВОЙНЫ В РОМАНЕ ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА "ОБРАТНАЯ ДОРОГА"

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется, как в романе Эриха Марии Ремарка "Дорога назад" трактуется окончание войны поражением Германии, повлекшее гибель тысяч людей, и трагические судьбы воинов первых лет мирного времени, мучительно ушедших из жизни, не найдя своего места в обществе. В статье ненависть к тем, кто разжигает огонь войны, цель состоит в том, чтобы осветить аспекты, присущие методу Эриха Марии Ремарка в доказательстве того, что любые войны приводят человечество к гибели. Мастерство писателя в живом, правдивом, живом толковании фронтовой действительности со всем ее ужасом ярко проявляется в эффективном использовании широких возможностей жанра романа. Показано, как писатель оживляет жестокий образ войны, эффективно используя в романе внутренний монолог, диалог, образность, картину, пейзаж, художественные детали, сравнения, сравнения и сравнения.

Ключевые слова: война, внутренний монолог, мастерство, стиль, писатель, художественная деталь, судьба, картина, диалог, образность, Роман, реальность, герой.

Kirish

Erix Mariya Remarkning "Ortga yo'l" romani urush tufayli go'zal yoshligi xazon bo'lgan, soxta shiorlarning qurboniga aylanib orzu-umidlari chilparchin bo'lib, jamiyatdan begonalashgan avlodning achchiq taqdiri, ruhiy qiynoqlari tasviriga bag'ishlangandir. Roman qahramonlarining barchasi urushning iztiroblarini tortib, yelkama-yelka janggohlarni bosib o'tgan shaxslardir. Urush ularni o'zaro jipslashtirgan. Shu bois urush tugab, tinchlik davri boshlangach ham jamiyatga singib ketish uchun birgalikda harakat qiladilar. Jamiyatdagi adolatsizlik, hiyonat, soxtalik, aldoqchilik, boylik ketidan quvish, urush qatnashchilari taqdiriga loqaydlik kabi illatlar ularni g'azabga keltiradi. Bu illatlarga qarshi o'ziga xos isyon ko'taradilar. Ularning bu isyoni jamiyatda yovvoyilik sifatida baholanadi.

Birinchi jahon urushida Germaniyaning mag'lub bo'lishi xalqning og'ir ahvolini yanada og'irlashtiradi. Tinch hayotga qaytgan har bir askarlarning ruhiyati va hayotiga urush asoratlari o'z ta'sirini ko'rsatib, muvozanatdan chiqargan. Rivoyachi-qahramon Ernstni tinimsiz halok bo'lgan safdoshlarining ruhi ta'qib etadi. Adolf Betke xotini Mariyaning hiyonati tufayli qarddon go'shasini tashlab ketishga majbur bo'ladi, Albert Troske sevgan ayolining hiyonati oqibatida odam o'ldirib qamalib ketadi, Maks Vayl esa namoyishda ishtirok etib, leytenant Xeyel otgan o'qdan halok bo'ladi. Georg Raxe ruhiy vasvasalar oqibatida o'zini otib qo'yadi, Gizekke aqldan ozadi. Lyudvig Brayyer qon tomirini kesib halok bo'ladi. Bularning barchasiga urush, jamiyatdagi adolatsizliklar, loqayd munosabat sabab bo'ladi. Lekin asar mutolaasidan so'ng o'quvchi tushkunlikka tushmaydi. Romanda insonni har qanday og'ir daqiqalarda ham matonatli bo'lishga, ruhiy muvozanatini saqlay bilishga undash g'oyasi yetakchilik qiladi. Dunyoqarashi keng, ma'naviyati yuksak, irodasi mustahkam shaxsgina pirovardida g'olib bo'ladi degan fikr asar voqealari davomida ayon bo'la boradi. Boshiga qanday ko'rgiliklar tushmasin inson bardoshli bo'lishi, qiyinchiliklarni yengib o'tishi, hayotga intilishi kerakligini yozuvchi asar qahramonlari taqdiri vositasida ko'rsatib beradi.

Asosiy qism

Erix Mariya Remarkning "Ortga yo'l" (1931) asari uning "G'arbiy frontda o'zgarish yo'q" (1929) romanining mantiqiy davomidir. Yozuvchi bu romanda ham Birinchi jahon urushi domiga tortib yoshligi hazon bo'lgan, jamiyatdan begonalashgan, o'smirlik orzulari yakson bo'lgan, ruhan ezilgan avlodning, ayanchli taqdirini ishonarli tasvirlaydi. Yozuvchi ma'nisiz urushni boshlab, minglab odamlarni jisman va ma'nan nogironga aylantirgan korchalonlarga bo'lgan nafratini frontning dahshatli manzaralari, askarlar kechinmalari orqali bayon etadi. Ajablanarlisi, askarlar urush voqeligining bir qismiga aylanib, tinchlik davrida ham uning xotiralaridan xalos bo'lolmaydilar. Asarning bosh qahramoni Ernst sulh tuzilib, frontdan yurtiga qaytgach tinch hayotga singib ketolmaydi. Uyqusidan halovat topolmaydi. Biror kasbni egallab, foydali ish bilan

shug‘ullanishiga esa uning urush bilan bog‘liq ongidagi o‘zgarishlar, dunyoqarashidagi keskin burilishlar monelik qiladi. U yer yuzida urush nega tugamayotganligini shunday izohlaydi: “Ehtimol, xech kim birovning azob-uqubatlarini oxirigacha his etmagani uchun ham noming o‘chgur urush takror-takror qaytalanaverar”[4,34].

Maks Vayl askarlar qoshiga gazeta ko‘tarib kelib, kayzerning Niderlandiyaga qochgani haqidagi xabari barchaning ruhini tushiradi. Yuzlab askarlarni vatan himoyasiga yo‘llagan davlat boshlig‘ining o‘zi qochib ketishi shiornlarning soxtaligini ko‘rsatib qo‘yadi. Ular hatto o‘zlaridan dastlab nafratlana boshladilar. Shunda Lyudvig Brayyer “Bizdan qon hidi kelyapti... Eh, qani endi bu qonni shunchaki suv bilan yuvib tashlolsang...” deya hitob qiladi.

Lekin tinch hayotning har bir tovushi ularga urushni eslatib turishi “Qo‘qqis Villi bir sakrab o‘zini chetga oladi. Men ham sapchib tushaman. Uchib kelayotgan snaryadning tanish chiyillama ovozi havoni kesib o‘tadi. Bir ondan so‘ng hijolatpazlik bilan atrofga alanglaymiz va piqillab kulib yuboramiz. Muyulishda tramvay chiyillagan ekan”[4,84] tarzda ifodalanadi. Lyudvig, Villi, Yupp, Valentin, Tyaden, Adolf, Ernst, Georg kabi askarlar tinch hayotda o‘z tashvishlari bilan ovora ekanligini, ular hayotida soxta munosabatlar mo‘lligini, samimiyat yetishmayotganini ko‘radi. Ernst bu holni shunday izohlaydi: “Bosh-keti ko‘rinmas mehmonlarning qo‘lini siqib chiqaman, jiqqa terga botaman. Bu odamlarning tuprog‘i boshqa yerdan olinganmi, deyman. Ularning oldida kamina beo‘xshov tankka o‘xshab qolaman. Ular do‘kon peshoynalaridagi qo‘g‘irchoqlardek o‘tirishadi, sahnada rol ijro etayotgandek suhbatlashishadi. Qo‘llarimni qayoqqa yashirishni bilmayman – okop tuprog‘i zahar misol singib ketgan. Sezdirmasdan qo‘llarimni shimimga artaman, lekin baribir oyimtillalar bilan so‘rashishim kerak bo‘lganda kaftlarimni ter bosadi”[4,107].

Urush paytida harbiy g‘aznachilik rahbari bo‘lgan qarindoshlari katta amaldor Karl tog‘a uyidagi mehmonlarni Ernst shunday kinoya bilan tasvirlaydi: “To‘rda, uy bekasining yonida moliya maslahatchisi o‘tiribdi. U agar biz yana ikki oy tishni tishga qo‘yib chidaganimizda, urushda qo‘limiz baland kelishini uqtirmoqchi bo‘ladi. Bu bo‘limgur gapdan ko‘nglim ag‘darilib tushay deydi: har bir oddiy askarga ma‘lumki, sodda qilib aytganda, qurol-yarog‘ va odam zahiramiz sob bo‘lgandi. Maslahatchining ro‘parasida bir xonim yalpayib o‘tirgancha jang maydonida halok bo‘lgan eri haqida so‘zlaydi; u shunchalik ko‘pirtirib gapiradiki, go‘yo eri emas, o‘zi ajalini topganday. Nariroqda dasturxonning bir burchida aksiyalar va sulh talablari haqida valaq-valaq gap sotiladi. Turgan gap, bu borada bevosita shu ish bilan shug‘ullanadiganlar emas, manavi janoblar aqlliroq. Allaqanday qirg‘iy burun nusxa og‘aynisining ayoli haqida riyokorlik bilan visir-visir g‘iybat qiladi va ichiqoraligini qariyib yashira olmaydi – bu nusxaning basharasiga bordoq bilan tushirgim keladi”[4,108-109]. Ushbu o‘rinda ulug‘ rus yozuvchisi Lev Tolstoyning quyidagi so‘zlari yodimizga keladi: “Cherkovning hayotiy masalalariga ikkinchi munosabati uning urushga va qatlarga munosabati edi. Shu paytda Rossiyada urush boshlanib ketdi. Ruslar nasroniy sevgisini alqab o‘z birodarlarini o‘ldira boshlaydi. Bu to‘g‘rida o‘ylamaslikning iloji yo‘q edi. Qotillik har qanday dinning birlamchi asoslariga zid bo‘lgan yovuzlik edi. Buni ko‘rmaslik mumkin emas edi. Holbuki, cherkovlarda bizning qurolimizning muvafaqqiyati uchun ibodatlar qilindi va din peshvolari qotillikni dindan kelib chiquvchi ish, deb tan olishdi. Nafaqat urushdagi bu qotilliklar vaqtidagi odam o‘ldirishlarni ham shar‘iy bir narsa deb e‘tirof etishdi. Men cherkov arboblarni, pirlarni, monaxlarni ko‘rdim – ular adashgan nochor yigitlarning o‘ldirilishini ma‘qullashdi. Men nasroniy diniga sig‘inadigan odamlar tomonidan qilinadigan ishlarning hammasiga e‘tibor qaratdim. Qaratdim-u, dahshatga tushdim”[6,184].

Romanda Ernstning nafrati butun bir avlodni frontga – halokatga yo‘llab, hech narsa bo‘limgandek yolg‘on so‘zlayotgan, aysh-ishratga berilgan shaxslarga qaratilgan. Viktor Gyugo ta‘kidlaganidek, “Qashshoqlik inqilobga, inqilob qashshoqlikka” olib boradi. Romanda ana shu voqealar ham o‘z tasvirini topgan. Mashhur fransuz adibi Andre Morua yozadi: “Balzak ijodining eng muhim xususiyati shundaki, u bizga shunchaki juda ko‘p roman qoldirib ketgani yo‘q, balki uning romanlari butun bir jamiyatning tarixidan iborat”[2,194]. E.M.Remark esa romanlarida XX asrda bo‘lib o‘tgan urush fojialari tarixidan xabar beradi.

Yozuvchi asarlariga urush mavzusini tanlagani bejiz emas. U urush qatnashchisi sifatida frontning turli qismlarida ishtirok etgan. Jang paytida oyog‘i, qo‘li va bo‘ynidan jarohat olib xarbiy

shifoxonaga ham tushib qolgan. Sog‘ayib ketguniga qadar kotiblik bo‘limida faoliyat ko‘rsatgan. Keyin yana frontga qaytgan. Umuman olganda u urush voqealiklarining shaxsan guvohi bo‘lgan. Shu xususda A.Sabirdinovning quyidagi fikrlari o‘rinlidir: “Yozuvchi o‘zi yaxshi bilgan mavzularda qalam tebratib prototiplar asosidagi qahramonlarning betakror chizgilarini yaratadi”[5,86]. Remark ham shunday qiladi. Uni aynan urush va uning oxiri yo‘q qarama-qarshiliklari, xunrezliklari ijod qilishga undagan, deyish mumkin.

Yer yuzida insoniyat bor ekan ziddiyatlar bo‘ladi. Ziddiyatlar esa urushlarni keltirib chiqaradi. Yan Parandovskiy yozganidek, “Yulduzdan tortib, to atomgacha – hamma-hamma narsa adabiyot uchun mavzu bo‘lishi mumkin. Butun Koinot adabiyot uchun materialning bitmas-tuganmas koni hisoblanadi. Adabiyot o‘z materialini hodisalar, taassurotlar, fantaziyalar, tushunchalar, histuyg‘ulardan izlab topadi, uni falsafadan, ilm-fandan va hatto iloji bo‘lsa, o‘z-o‘zidan ham topa oladi”[3,242]. Romanda Ernst ichki kechinmalari monologiga keng o‘rin ajratilgan. U urush dahshatini boshidan kechirgan askarlarning vakili sifatida tuyg‘u-kechinmalarini, boshqalarga bo‘lgan munosabatini oshkor etadi. D.Quronov yozganidek “ ... unga (ichki monolog nazarda tutilmoqda – D.Q.) ziddiyatlar, paradokslar, chalg‘ishlar, uzilishlar ham xosdir. Ichki monologlar vositasida personaj yuz berayotgan voqealarni mushohada qiladi, o‘zini taftish qiladi, izhor etadi, iqrar qiladi ...”[9,105] Masalan, urush tufayli kotletni qanday iste‘mol qilishni yoddan chiqargan, bu bilan kibor tabaqaning taajjubini qo‘zg‘agan qahramon o‘z kechinmalarini shunday ifodalaydi: “Uyalganimdan yer yorilmaydi-yu, yerga kirib ketmayman, kamiga zardam qaynaydi. Bu jahl harbiy qarzlilar haqida baland ovozda og‘iz ko‘pirtirayotgan Karl tog‘aga qaratilgan; bu g‘azab o‘zlarining aqlli-aqlli gaplari bilan dimog‘idan qurt yog‘ilayotgan manavi odamlarga qaratilgan; bu qahr biz faqat bir narsani, qaysiki hayot yoki mamot, tamom-vassalom, ortiq hech narsani o‘ylamay yurak hovuchlagan va yoshligimizni yuho yanglig‘ yutgan dahshatli yillar go‘yoki bo‘lmagandek, maydachuyda tashvishlarga berilib, hamon yashashda davom etayotgan butun dunyoga qaratilgan”[4,110]. Frontdan qaytgan jangchilarni qisqa o‘qituvchilar tayyorlash kursida o‘qitadilar. Ernst o‘quvchilariga qarab shunday hayolga beriladi: “Sizlarga nimani ham o‘rgata olaman? Yigirma yoshdayoq tushkunlikka tushgan mayib-majruhga aylanishingizni, mustaqil intilishlaringizni shafqatsizlarcha zaharlashlarini, ikki pulga qimmat xom-ashyo sifatida muhr urishlarini aytib beraymi? Toki insonlar Yaratganning va bashariyatning nomi ila bir-birlarini zaharli gaz, temir, o‘t kukun va olov bilan qirar ekan ta‘lim-tarbiya, madaniyat, ilm-fan deganlari odamning ustidan kulishdan boshqasi emasligini hikoya qilib beraymi?.. Qo‘l granatasining halqasini qanday uzib olib, odamga qarata qanday uloqtirishni ko‘rsatib beraymi? Odamga qanday nayza sanchishni, qo‘ndoq yoki sapyorlar belkuragi bilan qanday qilib odam o‘ldirishni ko‘rsataymi?.. O‘q qoringa tekkanda qanday ingrashlarini, o‘q o‘pkani teshib o‘tganda qanday xirillashlarini, boshidan yarador bo‘lganlarning tomoqlaridan qanaqa hushtak ovozi chiqishini ifodalab beraymi? Bulardan boshqasini bilmayman! Bulardan boshqasini o‘rganmaganman!”[4,230]. Ernst beg‘uborlik yuzlaridan ufurib turgan bolalarga ichidan nasihat qiladi: “Mana qarshingizda isnodga qolib, aybdor bo‘lib, sizlarni o‘qitish uchun emas, yalinib-yolvorish uchun turibman: qanday bo‘lsangiz, shundayligingizcha qoling va bolaligingizning yorqin uchqunini gurkirab yonguvchi nafrat olovida alanga olishiga yo‘l qo‘ymang! Qoshiqday yuzchalarigingizda mas‘umlik barq urib turibdi – sizlarni o‘qitishga menga yo‘l bo‘lsin! Mening ortimdan o‘tmishning qonli sharpalari quvlab yuribdi, – sizlarga yaqin yo‘lashga jur‘atim yetarmidi? Avvalo, o‘zim odam bo‘lishim kerak emasmi?”[4,230-231].

Realist ijodkor sifatida Erix Mariya Remark qirg‘inbarot urushning ayanchli manzaralarini peyzaj tasviri vositasida haqqoniy yaratadi: “Lazaret do‘nglikda joylashgan. Bu yerdan biz ko‘tarilib chiqib kelgan daraxtzor ko‘rinadi. Daraxtzor butunlay qonga bo‘yalganday to‘q qizil va tilla tusda. Bu yerlarda zaminning uni o‘chganday, barmoq suqsang, qo‘ling botib ketadi, bu zamin go‘yo xavf-xatardan holi, hatto Lazaret pastidagi to‘rtburchak-to‘rtburchak qoramtir shudgorlar ko‘zga tashlanadi. Shabada qon bilan yiring hidini olib ketganda dalalarning taxir isi dimog‘ingga uriladi”[4,21]. Yoki, ushbu chizgilar front manzaralarini yanada to‘ldiradi: “Ajoyib lahzalar. Yelkama-yelka turib olislarga nigoh solamiz. Pag‘a-pag‘a tuman yer bag‘irlyaydi. Xandaq va okoplar chegarasi alayno-oshkor ko‘rinadi. To‘g‘ri, bu so‘nggi chiziqlar, zahira marralar, lekin baribir – o‘t-olov o‘chog‘i. Necha martalab mana shu yerosti yo‘laklaridan oldingi marralarga siljiganmiz, necha

martalab ortga qaytganmiz. Ko‘z o‘ngimizda mahzun manzara, yiroqlarda yakkam-dukkan daraxt, bir nechta to‘nkalar, qulab tushgan daraxtlar, ular orasida bus-butun qolgan toshdevor ko‘rinadi”[4,23]. I.Sulton fikricha “...tabiat manzaralaridan qahramonning ruhiy holatini ochib berish uchun foydalanish adabiy asarlarda eng ko‘p uchraydigan hodisadir. Bu holda tabiat tasviri qahramonlar taqdiridagi drammatizmni chuqurlashtiradi yoki ularning ruhlariga kuch baxsh etadi”[12,116]. Yuqoridagi tabiat tasvirlarida ham urushning atrof-muhitga yetkazgan zararlari ta’sirida ezgin kayfiyatga tushib qolgan qahramonni ko‘rish mumkin.

Ma’lumki, “Bu davr (XX asr nazarda tutilmoqda – S.A.) ijtimoiy-siyosiy jabhada ham dolg‘ali o‘zgarishlar, silsilalar davri sifatida tarixga muhrlandi. Ikkinchi jahon urushi 1917 yilgi fevral, oktabr o‘zgarishlari, 1991 yilda SSSR deb atalgan ulkan davlatning parchalanib ketishi, tabiiyki, o‘zbek nasrida ham ifodasini topib, o‘ziga xos yangilanishlarni yuzaga keltirdi”[10,127]. Ushbu jihatni nemis adabiyotida, xususan, Erix Mariya Remark ijodida ham ko‘rish mumkin. Yozuvchi Birinchi jahon urushi voqeligi asosida davrning muhim mavzusi – yo‘qotilgan avlod fojiasini bor tafsilotlari bilan ta’sirli va haqqoniy ifodalashga erishadi. “Insoniyat dunyoga kelibdiki, barcha asrlar, mingyilliklar davomida haqiqat va adolat izlab, ularga intilib hamda tantanasi uchun kurashib yashaydi. Adolat va haqiqat uchun kurash insoniyatning azaliy hamrohi hamda mavjudligining zarur omili hisoblanadi”[11,32]. Shu ma’nodagi Erix Mariya Remark mazkur romanida birinchi jahon urushi voqeligini yoritish orqali asl haqiqatni dunyoga yetkazishga intiladi.

Ernst o‘zi haqida qayg‘urayotgan onasi haqida shunday fikrlaydi: “Bu ayol uchun hamisha bola bo‘lib qolaveraman, hatto askarlik siyoqimda ham. Uning tasavvurida urush o‘g‘liga tahdid solayotgan quturgan yirtqichlar to‘dasidek gavdalangan. Biroq hayoti uchun shunchalik havotirlangan o‘g‘li boshqa onalarning o‘g‘lonlariga nisbatan quturgan yirtqichga evrilgani bu onaizorning xayolining ko‘chasiga ham kirib chiqmagan”[4,133]. Shu tariqa u 1917 yil mayida bir farangni bo‘g‘izlab o‘ldirganini xotirlaydi. Keyin esa bu qilmishidan tuni bilan yig‘lab chiqqanini yodga oladi. Bu paytda Ernst o‘n sakkiz yoshda edi. Urush dag‘allashtirib tashlagan askarlar tinch hayotda o‘z o‘rinlarini topolmay qiynaladilar. Chunki urushdagi ikki dushman tomon oshkora ziddiyatga borsa, tinchlik davridagi kishilarning dushmanligi pinhona yuz berishiga guvoh bo‘ladilar. Urushdagi kishilar munosabatlarida samimiyatni, tinchlik davri odamlarining munosabatida soxtalikni ko‘radilar. Ular ana shu soxta dunyoda o‘zlarining samimiyati bilan yolg‘izlanib qoladilar. “Yolg‘izlik halokatga olib keladi. Zero, inson o‘ziga kerakli narsalarni faqat jamiyat yordamida qo‘lga kiritishi mumkin”[8,207].

Maktab direktorining “Ayniqsa, vatan himoyasi uchun qanot qoqib uchib borgan va jang maydonlarida mardlaracha halok bo‘lgan qaldirg‘ochlarimizning yorqin xotirasini alohida yodga olamiz. Yigirma bir o‘g‘lon endi oramizda yo‘q, yigirma bir jangchi sharaflil o‘lim topdi, yigirma bir qahramon jang-u jadallar suronidan tin olib, zumrad maysalar ostida abadiy uyquga ketib, g‘anim yerlarida tinch yotibdi...”[4,116] degan baland parvoz so‘zlaridan askarlar istehzoli kuladilar. Villi esa unga javoban shunday deydi: “Zumrad maysalar, zumrad maysalar...portlaydi u. – “Abadiy uyqu”mish! Jasadlari o‘qlardan ilma-teshik, snaryadlardan qiyma-qiyma bo‘lib, go‘ng to‘la o‘ralarda, xandaqlarda, botqoqlarda yotishibdi ular... U shamol tegirmoni parraklariday qo‘llarini yoyadi: – Sharafli o‘lim! Heh, o‘rgildim! Buning nima ekanini bilasizmi o‘zi? Mittivoy Xoyyer qanday o‘lganini aytib beraymi? U kun bo‘yi simtikanakka o‘ralashib yotgan, dod-voy solgan, ichakchovoqlari makaronga o‘xshab qornida osilib qolgan. Innaykeyin, snaryad parchasi barmoqlarini uzib tashlagan, oradan ikki soat o‘tib oyog‘iniyam uzvorgan, ammo u o‘shandayam nafas olavergan, sog‘ qolgan qo‘li bilan ichaklarini joyiga tiqishga chirangan. Kechga boribgina joni uzilgan. Tunda, nihoyat, amal-taqal qilib yoniga borganimizda azoyi badani qirg‘ichdan o‘tkazilganday ilma-teshik bo‘lib yotgandi. Agar yuragingiz dov bersa, uning qanday jon berganini onasiga aytib ko‘ringchi!”[4,117]. Lyudvig esa direktorning balandparvoz so‘zlariga javoban shunday deydi: “Biz og‘zimizda “vatan” so‘zi bilan urushga ketdik va o‘sha so‘zni qalbimizning tub-tubiga tugib qaytdik. Shu bois tamtaroqli gaplaringizni bas qiling, bu gaplar bizga o‘tmaydi endi. Qurbon bo‘lgan og‘a-inilarimizga-da ta’sir qilmaydi. Ular ko‘z o‘ngimizda halok bo‘lishdi. Bu xotiralar shunchalik tiniqki, siz gapirgandek yodga olinsa, bizga og‘ir botadi. Ular bu gap-so‘zlardan ulkanrog‘i uchun jon berishgan”[4,119]. Yozuvchi ana shu tariqa urush haqidagi shafqatsiz haqiqatni qahramonlar

dialogida ko'rsatishga erishadi. Ushbu o'rinda professor Q.Yo'ldoshning "Shuni aytish kerakki, faqat odatdagi asarlarni o'qishga o'rgangan odam F.Kafka hikoyalari bilan tanishgach, dastlab hech narsa tushunmaydi. Buning ustiga, bu hikoyalar kishida qo'rquv, hatto ayrim o'rinlarda jirkanish tuyg'ularini uyg'otishi ham mumkin. Faqat jiddiy e'tibor qilib o'zini Kafkaning o'rniga qo'yib ko'rgan o'quvchigina nimanidir anglaganday bo'ladi va uning hikoyalari biz sevgan va yashayotgan real hayotdan qo'rqinchliroq emasligini tushunadi. Bu hikoyalarning qahramonlari negadir o'zlarini doim gunohkor his etishadi, ammo gunohi va qo'rquvi sababini o'zlari ham bilishmaydi, o'quvchiga ham anglatishmaydi"[7,389] tarzidagi ta'kidi yodga tushadi. Remark asarlaridagi tasvir va talqin Kafka asarlariga o'xshagan. Faqat Remark qahramonlari asosiy aybni jamiyatga, bu jamiyatni boshqaruvchilarga qo'yadilar. Yozuvchi o'z fikrini mantiqan asoslaydi. Shu ma'noda ikki yozuvchi uslubi, yondashuvdagi o'ziga xosliklar ko'zga tashlanadi. Ma'lumki, "Uslub yozuvchining hayotga yondashishi, tema tanlashidan boshlanib, voqelikni badiiy aks ettirishi va talqin qilishidagi barcha xususiyatlarida ko'zga tashlanadi. Busiz badiiy tafakkur taraqqiyotini, adabiy ijoddagi original yuksalishlarni aslo to'la tasavvur etish mumkin emas"[1,124].

"Ortga yo'l" romanining personajlari – sobiq askarlar halol, samimiy, to'g'ri so'z, vijdonli bo'lganliklari bois ham soxtaliklar hukmron bo'lgan jamiyatda o'rin topa olmaydilar. Hayotlari izdan chiqadi. Ba'zilarining umrlari o'lim bilan yakunlanadi. Adib esa romanda bu holatlarni moxirona ifoda etadi.

Adolf Betke uyga sovg'a-salomlar bilan qaytadi. Lekin xotini Mariya o'z og'zi bilan eriga xiyonat qilganini aytadi. Urush sabab bu oila parokanda bo'lish xavfiga duch keladi. Vijdon azobidagi Mariyaning o'zi eri xonadonini tashlab ketmoqchi bo'ladi. Adolf xotinini sevgani bois uning xatosini kechiradi. Lekin qo'ni-qo'shnilar ularni mazah qilib xotirjam yashashlariga qo'ymaydilar. Shuning uchun ular bor-budini sotib, boshqa joyga ko'chib ketadilar. Lekin bu bilan ham osuda yashay olmaydilar. Mariyaning hiyonati ularni doimo ta'qib qiladi.

Ernst fikricha bir xil hayotni hayot deb bo'lmaydi. Uningcha "Agarki, oxir-oqibat, o'ttiz yil davomida har kuni bitta sinfga yoki idoraga kirib-chiqdim, deyiladigan bo'lsa, menimcha, bu hayot emas"[4,233-234].

Urushning dahshatli voqealarini ko'rgan askarlarning bir-biriga mehri shunchalik balandki, ular bir-birlari uchun jonlarini fido etishga ham tayyor. Bu frontda zahm yuqtirib olib, kasalligi keyinchalik ma'lum bo'lgan Lyudvig va unga hamdard bo'lgan Ernst munosabatlari ayon bo'ladi:

"Lyudvig lablari titrab ming'irlyaydi:

Menga teginishdan jirkansang kerag-a...

Cho'kib cho'pi chiqib qolgan Lyudvig yuzi so'lg'in, boshini ham qilgan holatda okop tuprog'idan hosil bo'lgan do'nglikka qanday yonboshlagan bo'lsa, panjaraga huddi shunday suyangancha so'ppayib turibdi.

Eh, Lyudvig, Lyudvig, ne kunlarga qoldik-a... Senga teginishdan jirkanamanmi? E, seni qaray, qiziqchi ekansan! Galvars, men senga yuz martalab teginaman... So'zlar ko'ksimdan otilib chiqadi, ko'zlarimga yosh quyiladi – shayton yo'ldan ursin meni, bunchalik darajada eshak bo'laman deb o'ylamagandim, ko'z yosh qilishga balo bormidi, ahmoqman-a, ahmoq! Lyudvigni bag'rimga bosib, mahkam quchoqlab olaman. Uning yelkalari silkinadi. – Eh, Lyudvig, hammasi bo'lmag'ur gaplar, ishonaver. Balkim, mendayam bordir, hozircha qo'zg'amayotgandir. Tinchlan, meni aytdi dersen, to'rtko'zbashara (ko'zoynakli shifokor nazarda tutilmoqda – S.O.) ishni do'ndiradi.

Lyudvig titrab-qaqshaydi, men esa uni mahkam-mahkam bag'rimga bosaman"[4,239-240].

Urush quoldoshlarni o'zaro birdamlikka, samimiylikka o'rgatadi. Tinchlikda esa munosabatning aksi mavjud. Bu quyidagi tasvirda ko'zga tashlanadi: "Eshik tirqishidan qo'rg'oshin tong sizib kiradi. Qadam tovushlarimizdan tosh pillapoyada aks sado qaytadi. Xuddi dala istehkomidan chiqqanday tashqarilaymiz. Uzun, rutubatli ko'cha huvillab yotibdi. Raxe turnaqator ketgan uylarni qo'li bilan bigiz qilib ko'rsatadi:

Bular istiqomatgohmas, okoplar, xandaqlar, Ernst... Urush davom etmoqda, lekin bu urushda orqadan pichoq uriladi, hamma bir-biriga qarshi tish qayraydi..."[4,198]

Urushdan so'ng jamiyatda boshboshdoqlik boshlanib, mirshablar vokzalda yurgan chayqovchilarning narsalarini tortib ola boshlaydilar. Xotinlar, bolalar va qariyalardan iborat

chayqovchilar kunini amal-taqal qilib o'tkazishlari uchun ushbu yumush bilan shug'ullanishga majbur. Albert, Villi, Ernst mirshablarning zo'ravonliklariga qarshi o'ziga xos "isyon" ko'taradilar. Ularning qo'l-oyoqlarini bog'lab, hujraga qamab qochib qoladilar. Romanda shu paytda urushdan keyingi jamiyatning og'ir ahvoli quyidagicha tasvirlanadi: "Necha oydirki, narx-navo osmonda, muhtojlik urush vaqtidagidan ham battar. Oylik maoshlar tirikchilik o'tib turishiga ham yetmaydi, qo'lingda puling bo'lgani bilan har doim ham kerakli narsani topolmaysan. Ammo raqs maydonchasi va mayxonaga ega restoranlar ko'paygandan ko'payadi, chayqovchilik va firibgarlik tomir otib gullaydi"[4,240].

Urushning tugashi frontda yelkama-yelka jang qilgan frontdoshlarni bir-biriga dushmanga aylantiradi. Jamiyatdagi og'ir ahvolga qarshi quroldoshlar namoyishga chiqadilar. Namoyishni qurollangan zobitlar o'qqa tutadilar. Katta leytenant Xeyel namoyish qatnashchisi Maks Vaylni otib tashlaydi.

Ana shu tariqa urush tugagandan so'ng ham uning asoratlari askarlar taqdirida o'zining jarohatlarini qoldiradi. Lyudvig Brayyer oxir-oqibat, jamiyatdagi adolatsizliklarga dosh berolmay qon tomirini kesib o'ladi. Georg Raxe esa aqlan ozib, o'zini otib o'ldiradi. Yozuvchi uning o'limini tabiat xodisalarini bilan uyg'unlikda tasvirlaydi: "Uning boshi egiladi, chor atrof zulmatga cho'madi, u yuztuban yiqiladi va umumiy safga qo'shilib olg'a intiladi. Uzoq yillik sarson-sargardonlikdan so'ng nihoyat uyga qaytib kelmish adashgan o'g'il singari qo'llarini yoyib yerda yotadi, ko'zlaridagi nur so'nadi, tizzalari bukiladi. Vujudi jon talvasasida oxirgi marta titraydi-da, abadiy uyquga ketadi. Birgina shamol tun pardasiga yopingan sayhonliklar uzra, qabrlar, okoplar, xandaqlar uzra, bulutlar ichra, ko'kda va zaminda g'uvillaydi"[4,300].

Gizekke esa aqlan zaif holga keladi. Albert esa sevgan ayolini Yulius Bartsher bilan qahvaxonada tutib oladi. Bartsherni otib o'ldiradi va o'n yilga qamaladi. Albertning sudida uning frontdoshlari ham qatnashadilar va sudya hamda sud maslaxatchilarini ushbu qotillikning tub ildizlari haqida fikr yuritishga undaydilar. Ernst "Agar uni odam o'ldirishga o'rgatishmaganida bu yerda o'tirmagan bo'lardi" deydi. Yana u quyidagilarni qo'shimcha qiladi: "Qani, aying-chi, frontdan qaytib kelganimizda biz uchun nimani qoyillatdinglar? Hech nimani! Mutlaqo hech nimani! G'alabani deb bir-biringizning go'shtingizni g'ajidingiz, noma'lum askarlarga haykal o'rnatdingiz, qahramon deb og'iz ko'pirtirdingiz va mas'uliyatdan qochdingiz!.. Qaytib kelganimizdan so'ng biz uchun eng og'ir kunlarda, hayotga singib ketishimiz kerak bo'lganda bizni o'z holimizga tashlab qo'ydingiz!.. Lekin biz bilan zig'ircha ishingiz bo'lmadi! Haydab soldingiz! Siz bizni xayrli ishlarga, tartib intizomga, bunyodkorlikka, mehr-muhabbatga qaytarishingiz darkor edi! Buning o'rniga munofiqlik qildingiz, safsatabozlikka boshingiz bilan sho'ng'idingiz, qonun moddalariningiz bilan hammaning miyasini zaharladingiz!"[4,296-297]

Ernst sud hay'atiga shunday murojaat qiladi: "Uni qoralamang! U urush tufayli hayot va o'limga befarq bo'lib qolishni xohlamagan. Hech birimiz xohlamaganmiz, lekin urushda muvozanatimizni yo'qotdik, bu yerda esa hech kim bizga yordamga kelmadi! Vatanparvarlik, burch, ona yurt – urush dahshatlari oldida o'zimizni tutib turish uchun, o'zimizni oqlash uchun mana shu so'zlarni ichimizda takrorlab yurdik! Ammo bular bor-yog'i mavhum tushunchalar, u yoqda qon daryoday oqdi, bu so'zlarni tamoman yuvib ketdi!"[4,295]

Roman frontning dahshatli kartinalari, urush qatnashchilarining ezgin xotira va kechinmalari tasviri bilan bezangan bo'lsa-da, o'quvchini tushkunlikka tushirmaydi. Balki inson har qanday holatda ham hayotda o'rnini topishga intilishi, yashashga bo'lgan ishtiyoqini yo'qotmasligi kerak degan g'oya asar asosini tashkil etadi. Asar so'ngidagi tabiat tasvirida ana shu fikr "Daraxtlar shiraga kiradi, kurtaklar bilinar-bilinmas po'rs-po'rs yoriladi va qorong'ilik ichra yangi hayot yetiladi. Xonamga tun tashrif buyuradi, oy yog'dusi quyiladi. Hujramga jon kiradi. Ichkaridagi barcha jihozlar qarsillaydi, stol chirsillaydi, shkaf g'ijirlaydi. Bir zamonlar ular o'rmonlarda ko'kka bo'y cho'zishgan, ularni kesishgan, aralashgan, randalashgan va sirachlashgan, odamlar manfaatiga xizmat qiladigan buyumga aylantirishgan, stul va karavotlar yasashgan; ammo har yil ko'klam kelganda, tunlari nabotot olami tiriklik suviga qonayotgan mahal mana shu buyumlar ham uyg'onadi, kengayadi, jo'sh uradi, ular ortiq asbob-anjom, stul, buyum bo'lmay, hayot oqimiga qo'shilishadi, ularda yana-tag'in jonli tabiat nafas ola boshlaydi. Oyoqlarim ostida pol taxtasi g'ichirlaydi,

qo'zg'aladi, tirsaklarim tiranib turgan tokcha yog'ochi qarsillaydi, hatto deraza ortida, yo'l chetidagi tanasi tors-tors yorilib ketgan kekxa jo'ka daraxti ham qoramtir-qoramtir kurtak yozadi; yana bir-ikki kundan so'ng mana shu jo'ka daraxti ham tarvaqaylagan shoxlari bilan soya solgan chinor kabi ipakdek mayin yashil yaproqlarga burkanadi"[4,309]. Yuqorida odamlar manfaatiga xizmat qiluvchi buyumlarga aylangan daraxtlar tasviri orqali yozuvchi urush qatnashchilari holatini ifodalaydi. Oxir-oqibat ularga ham yashash ishtiyoqi, hayot qaytishiga ishora qiladi.

Xulosa

Erix Mariya Remarkning "Ortga yo'l" romani urush mavzusidagi boshqa asarlardan talqindagi o'ziga xosligi, "shafqatsiz" realizmi bilan ajralib turadi. Yozuvchi urushning insoniyat boshiga kulfatlar keltirishini, unda g'olib tomon bo'lmasligini, uni qo'zg'ash insoniyatga qilingan jinoyat ekanligini turli xil front kartinalari tasviri orqali ko'rsatib beradi. Asar personajlari tilidan yozuvchi urushni qo'zg'agan korchalonlar faqat o'z manfaatlarini o'ylashlari, xandaqlarda halok bo'layotgan askarlarning taqdiri ularni zarracha qiziqtirmasligini ifodalaydi. Millionlab insonlarning yostig'ini quritib, nogironga aylantirgan Birinchi jahon urushi manzaralari romanni o'qigan har bir kitobxonni larzaga soladi. Yozuvchi mahorati shundaki, janggohlardagi dahshatli manzaralarni Ernst nigohi bilan kuzatib, uning tilidan bayon etadi. Bu esa bosh qahramon kechinmalarini hayotiy talqin etilishiga, urush manzaralarini izchil, jonli tasvirlanishiga olib kelgan. Urush orqali cho'ntagini boylik bilan to'ldirgan korchalonlar va jamiyatdan o'rnini topolmay, biron kasbni egallashga ojiz, umid-orzulari so'ngan, ezgin kayfiyatdagi sobiq jangchilar o'rtasidagi farqni ko'rsatish orqali soxta siyosiy shiorlar bilan xalqni aldab o'limga yo'llayotgan yetakchilarning kirdikorlarini fosh etadi yozuvchi.

Atoqli nemis yozuvchisi Erix Mariya Remarkning "Ortga yo'l" romani abadiylikka dahldor badiiy hodisa. U ko'plab avlod ijodkorlar uchun ta'sir manbai, jahon adabiyotining durdonasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адабиёт назарияси. Иккки томли. II том. – Тошкент: Фан, 1979.
2. Жаҳон адиблари адабиёт ҳақида (Озод Шарафиддинов таржималари). – Тошкент: Маънавият, 2010.
3. Парандовский Я. Сўз кимёси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022.
4. Ремарк Э.М. Ортга йўл. Роман. – Тошкент: Factor books, 2022.
5. Сабирдинов А. Маънавият ва маърифат чашмалари. – Тошкент: Akademnashr, 2016.
6. Толстой Л. Ҳазрати Муҳаммад (с.а.в.) ўғитлари. Мактублар. Иқронома. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022.
7. Қозоқбой Йўлдош. Ёниқ сўз. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006.
8. Ҳақиқат манзаралари. 100 мумтоз файласуф. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018.
9. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
10. Sabirdinov A. Jadid adabiyoti tarixi. – Farg'ona: Classic, 2022
11. Sodiq S. Yangi o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
12. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000